

Основные направления российско-китайского сотрудничества: история и современность

Рыбкин Р. Ю.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, ronald.rybkin@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье проанализированы российско-китайские отношения в широкой исторической перспективе и современный период. Обобщены результаты изучения экономических, культурных, военных и политических отношений. В статье рассматриваются следующие вопросы: исследована история российско-китайских отношений, проведен анализ взаимоотношений России и Китая в экономической, культурной, военной и политической сферах. По мнению автора, взаимная выгода тесного сотрудничества для обеих стран в настоящее время и в обозримом будущем будет способствовать развитию российско-китайских отношений в направлении углубления взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.

Ключевые слова: Россия, Китай, торговля, развитие, сотрудничество, оборона

The Main Directions of Russian-Chinese Cooperation: History and Modernity

Rybkin R. Yu.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation, ronald.rybkin@mail.ru

ABSTRACT

In the article, the Russian-Chinese relations in broad historical prospect and the modern period are analyzed. Results of studying of the economic, cultural, military and political relations are generalized. In the article, the following questions are considered: the history of the Russian-Chinese relations is investigated, the analysis of relationship of Russia and China in economic, cultural, military and political spheres is carried out. According to the author, mutual benefit of close cooperation for both countries will also contribute now in the near future to the development of the Russian-Chinese relations in the direction of deepening of mutually beneficial cooperation in all spheres.

Keywords: Russia, China, trade, development, cooperation, defense

При рассмотрении российско-китайских отношений важнейшими исходными факторами будет то, что Россия и Китай являются двумя крупнейшими странами мира (Россия — по территории, Китай — по численности населения), эти две страны вместе занимают половину территории Евразии, в этих странах живет треть населения Евразии. Россия и Китай — соседние страны, общая граница наших стран протянулась на три с лишним тысячи километров. При таких геополитических условиях Россия и Китай неизбежно должны вступать во взаимоотношения, и, что желательно для обеих стран, во взаимоотношения взаимовыгодного сотрудничества.

Сейчас уже можно уверенно констатировать, что Россия и Китай действительно выбрали стратегическое сотрудничество. В истории отношений России и Китая случались периоды напряженных отношений и даже несколько локальных вооруженных конфликтов, но можно надеяться, что все это уже в прошлом. В наше время обе страны демонстрируют полное понимание того объективного факта, что дружба и сотрудничество России и Китая выгодны обоим странам.

Эпизодические контакты России и Китая прослеживаются с глубокой древности, однако организованные взаимоотношения на официальном уровне начали устанавливаться с начала XVII в., когда Россия присоединила Сибирь, и наши две страны стали соседями. Первый в истории договор между Россией и Китаем (тогда называвшемся империей Цин), был заключен в 1689 году, это был так называемый Нерчинский договор. Нерчинский договор установил границу между Россией и Китаем по р. Амур (с уточнениями согласно Буринскому договору 1727 г.), и эта граница на значительном своем протяжении существует и по сей день. В 1727 г. был заключен Кяхтинский договор — первый торговый договор между Россией и Китаем. Торговым договором был и Кульджинский договор 1851 г.

В 1858 г. по Айгунскому договору России удалось существенно изменить границу в свою пользу — Россия получила Уссурийский (ныне Приморский) край. Далее важнейшими документами в урегулировании взаимоотношений России и Китая были Пекинская конвенция 1860 г., Чугучакский протокол 1864 г., договор об Илийском крае 1881 г., договор о строительстве КВЖД 1896 г., конвенция о предоставлении России Порт-Артура 1897 г., конвенция о статусе КВЖД и Порт-Артура 1898 г. [5, с. 44].

Первая половина XX в. в Китае (как, впрочем, и в России) была сложным периодом революций, войн и гражданских конфликтов. Россия (тогда — СССР) активно помогала революционным силам Китая, возглавлявшимся Мао Цзэдуном, добиться победы как в войне против японских интервентов, так и гражданской войне против сил Гоминдана. Китайское государство в современной форме Китайской Народной Республики (КНР) было создано 1 октября 1949 г., СССР первым признал это государство уже на следующий день и заключил с КНР договор о дружбе. Первые годы существования КНР, до изменения политического курса в СССР в середине 1950-х годов, были периодом наиболее дружественных отношений в истории СССР и Китая. СССР передал Китаю КВЖД и Порт-Артур. Уровень доверия был столь высок, что СССР даже оказал Китаю помощь в создании атомного оружия.

Отношения резко ухудшились после XX съезда КПСС и отказа от сталинской идеологии в СССР. Китайское руководство расценило это как отход от идеалов социализма. К середине 1960-х годов советско-китайские отношения были прекращены почти полностью (кроме дипломатических отношений). В 1969 г. случился даже ряд вооруженных пограничных конфликтов.

Отношения стали вновь налаживаться в последние годы существования СССР. В 1989 г. последний Генеральный секретарь КПСС, он же Президент СССР, М. С. Горбачев совершил официальный визит в КНР, это стало настоящим прорывом. С того времени взаимоотношения России и Китая динамично и непрерывно развиваются во всех сферах. В 2001 г. был заключен российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также создана Шанхайская организация сотрудничества. В 2005 г. был урегулирован последний спорный пограничный вопрос — Китай получил полтора острова на реке Амур, чем отчасти морально компенсировал передачу России Приморского края полутора столетиями ранее. Больше территориальных споров между Россией и Китаем нет.

Китайское руководство постоянно подчеркивает дружелюбие по отношению к России, даже на уровне символических жестов, очень существенных в восточной культуре. Например, на саммите АТЭС в 2014 г., проходившем в Пекине, стол, за которым расселись лидеры стран-участниц, был украшен в цвета флага России, и председатель (название должности высшего руководителя КНР традиционно переводится на русский язык словом «председатель», а не «президент») Си Цзиньпин лично приехал на открытие зимней Олимпиады в Сочи-2014, в отличие от большинства лидеров стран Запада. Министр иностранных дел России С. В. Лав-

ров даже оценил нынешнее состояние российско-китайских отношений как «наилучшие за всю историю»¹.

Дадим краткий обзор российско-китайских отношений на настоящее время, отношений в экономической, культурной, военной и политической сферах.

Китай является крупнейшим торговым партнером России, на Китай приходится около 10% российского внешнеторгового оборота. Доля России во внешней торговле Китая менее значительна и составляет около 2,3% [1, с. 8]. Хотя в последние годы отмечается некоторое падение российско-китайского товарооборота, с 87,5 млрд долл. в 2012 г. до 68,06 млрд в 2016 г.², большинство аналитиков уверено, что это эпизодический спад, обусловленный временными факторами, и объективных долгосрочных причин для сокращения российско-китайской торговли нет [4].

Структура российско-китайской торговли менялась довольно значительно на протяжении последних двух десятилетий. В начале 1990-х годов доля машин и оборудования в российском экспорте в Китай составляла 35,2%, сейчас она упала до 1,12%; с другой стороны, доля древесины и изделий из нее выросла за тот же период с 0,9 до 11,7%, доля минерального топлива, нефти и нефтепродуктов — с 4,2 до 34,8%. В китайском импорте в Россию в 1990-е годы преобладала продукция легкой промышленности, ныне же 40,9% поставляемой из Китая в Россию продукции составляют машины и оборудование [6, с. 212]. Речь тут идет, конечно, о машинах и оборудовании гражданского назначения, в сфере военной техники экспорт идет из России в Китай.

Важнейшим элементом экономического сотрудничества России и Китая является поставка в Китай энергоносителей, что дает возможность развивать китайскую экономику, поскольку собственные ресурсы Китая недостаточны для обеспечения энергией такой мощной экономики. Сотрудничество в энергетической области является стратегическим и крайне выгодным для обеих стран — России китайский рынок энергоносителей обеспечивает стабильный сбыт даже при сложностях торговли с Европой («второй энергопакет» ЕС и риски украинского транзита), Китаю российский источник энергоносителей обеспечивает снижение уровня зависимости от поставок из контролируемых США стран Персидского залива.

В 2006 г. Россия и Китай подписали ряд меморандумов в области поставок российских энергоресурсов (о строительстве двух газопроводов мощностью 60–80 млрд м³ газа в год — «Алтай» и «Сила Сибири»; поставки газа по «Силе Сибири» в Китай планируется начать через два года); о строительстве отвода на китайскую территорию от нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) — проект реализован, поставки нефти по этому трубопроводу начались в 2011 г.; о строительстве в Китае совместных нефтеперерабатывающих предприятий; о поставках в Китай электроэнергии — до 60 млрд кВт/ч [2, с. 212].

В 2014 г. российский «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали договор на поставку газа объемом до 38 млрд м³ в год сроком на 30 лет. Этот контракт является крупнейшим контрактом на поставку газа в мировой истории. Газопроводы, нефтепроводы и линии электропередач связывают Россию и Китай надежнее, чем любые договоры.

В 2014 г. в Шанхае в ходе визита президента России В. В. Путина был подписан новый ряд перспективных документов о российско-китайском сотрудничестве, общим количеством 46 соглашений, включая: соглашение о сотрудничестве российских и китайских железных дорог (совместное развитие транспортной инфраструктуры

¹ Лавров С. В. Уроки истории и новые рубежи // Российская газета. 2015. Федеральный выпуск № 6758 (187), 23 августа 2015 г.

² Товарооборот между Китаем и Россией в январе сократился на 8,9% [Электронный ресурс]. URL: <https://news.mail.ru/economics/24840970/> (дата обращения: 20.03.2018).

с целью создания конкурентоспособной системы железнодорожных перевозок по транспортному коридору Китай — Россия — Европа); о сотрудничестве в валютной сфере (с целью перехода на прямые расчеты в национальных валютах для снижения зависимости от доллара); о совместном создании нового пассажирского самолета; о совместном возведении нового моста через реку Амур (работы начались); о поставках сжиженного газа в рамках проекта «Ямал СПГ» и т. д.

России и Китаю стратегически весьма выгодно формирование «Шелкового пути» — транспортного коридора, который пройдет частично через Россию, усиливая экономическую связь Азии и Европы. Образование подобного коридора, усиливающего экономическую интеграцию Евразии, существенно изменит экономическую и политическую ситуацию в мире.

Масштабные и постоянно развивающиеся экономические связи России и Китая создают условия развития наших стран на ближайшие десятилетия и свидетельствуют о создании нового глобального экономического явления. Экономическое сотрудничество наших стран — фактор стабильности в сложной мировой экономической ситуации.

Военное сотрудничество России и Китая представляет собой важнейшую часть сотрудничества, это сотрудничество имеет и экономическую, и политическую составляющую. Экономическая составляющая военных поставок обеспечивает заказами российскую промышленность, политическая составляющая основана на том, что поставки вооружений возможны только между дружественными странами.

С 1992 г. работает Российско-китайская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Она определяет основные направления взаимодействия и пути реализации проектов между двумя странами в области военного сотрудничества. С того же 1992 г. Россия поставляла в Китай истребители Су-27; в 1995 г. Китаю проданы четыре подводные лодки; в 2005 г. — четыре эсминца и двенадцать подводных лодок. Также в разные годы Китаю были поставлены противокорабельные ракеты «Москит», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М»; крылатые ракеты М-80Э; зенитно-ракетные комплексы С-300 ПМУ1; танки Т-80У и многое другое¹. С 2005 г. регулярно проводятся совместные российско-китайские военные учения сухопутных и военно-морских сил [7, с. 155–159].

Политическое сотрудничество России и Китая объясняется общими интересами в геополитическом противостоянии США. Последние семьдесят лет Россия (ранее — СССР) существует в ситуации соперничества с США; к настоящему времени и Китай, превращаясь в ведущую мировую экономику, стал восприниматься в США угрозой для экономических и, следовательно, политических интересов США. Не остались, конечно, незамеченными попытки организовать цветные революции в 1989 г. на ставшей с тех пор широко известной площади Тяньаньмэнь, а в 2014 г. — в Гонконге.

Сотрудничество России и Китая идет непрерывно. Ежегодно проходят взаимные визиты министров иностранных дел обеих стран, они также постоянно обмениваются мнениями «на полях» международных совещаний, организуемых, в частности, под эгидой ООН, АТЭС, «Группы двадцати», ШОС, БРИКС. МИДы двух стран постоянно сотрудничают на уровне заместителей министров и начальников отделов.

Наиболее ярко российско-китайское согласие в сфере международных отношений проявляется в принципиально важных для обеих стран политических проблемах. Для Китая это проблемы Тайваня и Тибета. Россия не признает существование независимого государства на Тайване и поддерживает принцип территориальной целостности Китая. США же, формально не признавая независимое государство на Тайва-

¹ Депутат опроверг поставку комплексов С-400 в Китай [Электронный текст]. URL: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58d09ae79a794764c81973bf?utm_source=main (дата обращения: 12.01.2018).

не, фактически поддерживают его, в том числе и в военном отношении, поставляют на Тайвань вооружение и даже выступают с обещаниями защищать Тайвань от внешних врагов (имея в виду в качестве этого врага Китай)¹. Сходная ситуация сложилась и по тибетскому вопросу. СССР и Россия с 1950 г. считали и считают Тибет неотъемлемой частью КНР. США же, формально не признавая независимости Тибета, фактически всячески содействуют тибетским сепаратистам, сотрудничают с тибетским правительством в изгнании и его главой Далай-ламой и исходят из представления о том, что Тибет — оккупированная Китаем территория [3, с. 148].

Китай, в свою очередь, всегда поддерживал и поддерживает действия России в связи с украинским кризисом, одобрил воссоединение Крыма с Россией². Китай не словом, а делом поддержал Россию и в борьбе против западных санкций. В условиях антироссийских санкций Китай только активизировал экономическое сотрудничество с Россией и предоставил, например, крупный кредит для строительства «Силы Сибири». Ситуация с воссоединением Крыма с Россией в некотором отношении аналогична ситуации воссоединения Тибета с Китаем. Оба эти действия вызвали неблагоприятную оценку большинства западных стран, и, как показывает пример Тибета, неудовольствие по поводу Тибета эти страны выражают уже 67 лет. Вероятно, неудовольствие по поводу Крыма будет длиться не меньше. Впрочем, как показывает пример того же Тибета, это неудовольствие большого практического значения не имеет.

Отдельного упоминания заслуживает организация БРИКС (BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa), созданная в 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума (первоначально без ЮАР). На долю стран БРИКС приходится 26% территории Земли, 42% населения и 27% мирового ВВП³. Организация была создана как экономический консультационный совет для согласования экономических стратегий участвующих стран, но постепенно приобретает и черты политического совета, участвующие страны обмениваются мнениями и по политическим вопросам. В рамках БРИКС планируется создание пула валютных резервов (аналог МВФ), планируется создание межбанковской системы информации и платежей (аналог SWIFT), а Банк развития стран БРИКС (аналог Всемирного банка) уже создан в 2015 г.

В качестве выводов можно отметить следующее.

1. Китай и Россию объединяют и сближают два принципиальных фактора: рост торгового обмена и осуществление совместных проектов в сфере энергетики и транспорта выгодны обеим странам; совместное противодействие внешним угрозам является обязательным условием экономического развития. При таких условиях всегда существующие между партнерами споры оказываются несущественными и решаемыми с учетом взаимных интересов России и Китая. Подходы России и КНР к принципиальным вопросам современной международной политики совпадают или близки.
2. Экономики Китая и России гармонично взаимодействуют. В России производится то, чего Китаю не хватает, например, углеводороды, оружие и атомные электростанции, в Китае производится то, чего не хватает России.
3. Как сказал С. В. Лавров: «Намерены и далее рука об руку с китайскими друзьями делать все необходимое для того, чтобы обеспечить выход нашего сотруд-

¹ Габуев А. Островной конфликт переходит в хронический. Китай и США повышают градус взаимных претензий [Электронный текст]. URL: <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1265351220> (дата обращения: 07.12.2017).

² Крутиков Е. Мы хорошо знаем историю принадлежности Крыма // Взгляд. 21 ноября 2014 [Электронный текст]. URL: <https://vz.ru/world/2014/11/21/716499.html> (дата обращения: 12.12.2017).

³ BRICS in numbers [Электронный текст]. URL: <http://en.brics2015.ru> (дата обращения: 12.12.2017).

ничества на новые исторические рубежи на благо наших народов, во имя утверждения на международной арене идеалов справедливости и равноправия»¹.

Литература

1. Баркова С. А., Волкова Е. Н. Внешнеторговые отношения России со странами-членами БРИКС // Проблемы современной экономики (Новосибирск). 2013. № 16. С. 7–11.
2. Золотова Я. А. Состояние внешней торговли между Россией и Китаем // Россия и Китай. Материалы V международной научно-практической конференции. Благовещенск, 2015.
3. Кузьмин С. Л. Тибетское государство: исторические факты и международное право // Eurasia: Statum et Legem. 2015. Т. 1. № 4. С. 148–157.
4. Муратшина К. Г. Становление и эволюция стратегического партнерства РФ и КНР в конце XX — начале XXI в. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?d=51&rid=181326&filter=1>.
5. Мясников В. С. Русско-китайские отношения 1689–1916. М. : Политическая литература, 1958.
6. Новопашина А. Н. Инвестиционное сотрудничество России и Китая: проблемы развития // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. Материалы IV международной научно-практической конференции. Благовещенск, 2014.
7. Цуй Чжэн. Научно-техническое сотрудничество РФ и КНР в контексте инновационного развития стран БРИКС. Дис. канд. ... полит. наук. М. : МГУ, 2015.
8. Чжан Би Юй. Тенденции развития туристического комплекса Китая. Дис. канд. ... экон. наук. М. : МГУ, 2015.

Об авторе:

Рыбкин Рональд Юрьевич, аспирант кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); ronald.rybkin@mail.ru

References

1. Barkova S. A. Russia's foreign trade relations with the BRICS states // Problems of modern economy. 2013. N 16. P. 7–11. (In rus)
2. Zolotova Y. A. The state of foreign trade between Russia and China // Russia and China. Materials of the V international scientific and practical conference. Blagoveshchensk, 2015. (In rus)
3. Kuzmin S. L. Tibetan state: historical facts and international law // Eurasia: Statum et Legem. 2015. V. 1, N 4. P. 148–157. (In rus)
4. Muratshina K. G. Formation and evolution of strategic partnership between the Russian Federation and the People's Republic of China in the late twentieth and early twenty-first centuries [Electronic resource]. URL: <http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?d=51&rid=181326&filter=1> (In Russ.)
5. Myasnikov V. S. Russian-Chinese relations 1689–1916. M. : Political literature [Polinesheskaya literarura], 1958. (In rus)
6. Novopashina A. N. Investment cooperation between Russia and China: development problems // Russia and China: history and prospects for cooperation. Materials of the IV International Scientific and Practical Conference. Blagoveshchensk, 2014. (In rus)
7. Cui Zheng. Scientific and technical cooperation between Russia and China in the context of innovative development of the BRICS countries. Dissertation. M. : MSU, 2015. (In rus)
8. Zhang Bee Yu. Trends in the development of China's tourist complex. Dissertation. M. : MSU, 2015. (In rus)

About the author:

Ronald Yu. Rybkin, Graduate Student of the Chair of International Relations of North-West institute of management of RANEP (St. Petersburg, Russian Federation); ronald.rybkin@mail.ru

¹ Лавров С. В. Уроки истории и новые рубежи // Российская газета. 2015. Федеральный выпуск № 6758 (187), 23 августа 2015 г.